

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

No9
2025

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 356 sahifa,
2-sentyabr, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayeva X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Maktabgacha ta'lim tashkiloti innovatsion faoliyatini rivojlantirish jarayoni.....	14
Ibragimova Gulsanam Nematovna	
Sun'iy intellekt texnologiyalarining ta'lim metodikasida qo'llanilishi va o'qituvchi kompetentligiga ta'siri	22
Abduyev Sheroz	
Boshlang'ich ta'limda "tabiatshunoslik" fanini raqamli platformalar orqali o'qitish metodikasini takomillashtirish: 5e modeli asosida dizayn, baholash va joriy etish.....	25
Ahmadaliyev Shohruh Bahromjon o'g'li	
Ingliz va rus leksikografiyasida o'zbek milliy taom nomlarining lingvistik tahlili	30
Bobojonova Zarina Rashidovna	
Rahbarlarda til bilish darajasi va hissiy intellekt (eq): o'zaro bog'liqlikni o'rganish	34
Isaqulova Baxtigul Xo'jamovna	
Frazeologizmlarni o'rgatishda matn asosida integratsiyalashgan dars modeli: xorijiy til o'rganuvchilar tajribasi	38
Jumayeva Sadbarg Mirolimovna	
O'zbekistonda maktabgacha ta'lim tashkilotlarida inklyuziv ta'limni tashkil etishning o'ziga xos xususiyatlari: rivojlangan davlatlar tajribasi tahlili	42
Karimova Moxichehra Rixsibayevna	
Rus va ingliz tillarida sharqona realiyalarning leksik-semantik tasnifi	46
Kulmamatova Aziza Do'stmamat qizi	
TRIZ metodikasi asosida texnokratik bolalar bilan ishlash tizimini takomillashtirish	50
Orifjonova Mavludaxon Abduqaxxor qizi	
Raqamli ta'lim muhitida pedagogik kompetensiyalarni rivojlantirish.....	53
Raximberganova Munajat Muzaffar qizi	
Structure of Social Conflict and Stages of its Development	57
Zaynutdinova Shahnoza Yuldashevna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining ijodiy faoliyatini baholash va rag'batlantirish tizimini takomillashtirish.....	60
Abduraxmonova Nigoraxon Akramali qizi	
Expression of National Mental Characteristics in the Uzbek Lullaby.....	64
Alimbayeva Shaxlo Tursunovna	
Bo'lajak "texnologiya" fani o'qituvchilarini kasbiy faoliyatga tayyorlashda kreativ kompetentlikni rivojlantirish tizimining pedagogik zarurati	69
Avazov G'oyibnazar Berdiyevich	
Bo'lajak tarbiyachilarda integratsiyalashgan ta'lim faoliyatini rivojlantirish orqali kommunikativ salohiyatini shakllantirish	72
Baratova Yulduz Asadullayevna	
Umumta'lim maktablarida molekulyar fizikani o'qitishning hozirgi holati	76
Boymirov Sherzod Tuxtayevich, Xudoynazarova Visola Musurmonqul qizi	
Ingliz tilini o'qitishda talabalarning mustaqil ta'lim olish kompetensiyasini akt vositasida rivojlantirish	80
Ergasheva Sevaraxon Ravshanjon qizi	
Maktabgacha ta'lim pedagoglarining kasbiy kompetentligini rivojlantirish istiqbollari.....	84
O'rinova Feruzaxon O'ljayevna, Karimova Gulzodaxon Marufjon qizi	
IIV litsey o'quvchilarining liderlik kompetensiyasini rivojlantirishning psixologik xususiyatlari.....	90
Gadoyeva Dildora Baxtiyorovna	
Improving the System of Human Resource Capacity Management in Higher Education Institutions: Evidence from Uzbekistan	98
Imomov I., Umirova D.	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida tarbiyalanuvchilarni mantiqiy va tanqidiy fikrlashga o'rgatishning zamonaviy usullari.....	104
Iskandarova Munisa Bahodir qizi	
Tarbiyachi-pedagoglarning emotsional kompetensiyasini rivojlantirish	107
Jovmirzayeva Nargiza Quvondiqovna	

Maktabgacha ta'lim yoshdagi giperaktiv bolalarga ta'lim berishning pedagogik-psixologik usullari.....	110
<i>Jo'rayeva Nargiza Toirovna, Kamalova Sarvinoz</i>	
Blum taksonomiyasi asosida ilmiy kompetentlikni takomillashtirishning o'ziga xos xususiyatlari.....	113
<i>Mustafayeva Nilufar Ulashovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi ovoz buzulishiga ega bolalar bilan guruhli mashg'ulotlarni tashkil qilish	117
<i>Umida O'tbasarova Mexmanovna, Maksudbekova Xovvajon Xamidbek qizi</i>	
Bolalar jamoasida do'stona munosabatlarni shakllantirishda rivojlanish markazlarida loyiha asosida o'qitish texnologiyasidan foydalanish usullari	121
<i>Quronova Ismigul Xolmurod qizi</i>	
Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarda innovatsion metodlar orqali o'z-o'zini rivojlantirish ko'nikmalarini shakllantirish metodikasi.....	126
<i>Rustamova Davlatxon Toyirjon qizi</i>	
Oliy ta'limda tarbiyaviy faoliyatni tashkil etishning innovatsion modellari	131
<i>Sanayeva Surayyo Bobonazarovna</i>	
"Tibbiy radiologiya" fanini o'qitishda pedagogik muloqot orqali tanqidiy operativ muloqotni o'stirishning o'ziga xos xususiyatlari.....	139
<i>Shukurova Sevara Ilhomovna</i>	
Improving High Jump Techniques	143
<i>Tajimbetov Anvar Tengelbayevich</i>	
Filologik va ijtimoiy-siyosiy fanlarda ta'lim jarayonining innovatsion metodlari.....	146
<i>Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna</i>	
Понятие логического мышления и его особенности у младших школьников.....	149
<i>Ахмаджонова Нозима Нодиржон қизи</i>	
Интеграция психологии, обучения английскому языку, дошкольного образования и туризма: междисциплинарная модель формирующего опыта	152
<i>Омонуллаева Дилофуза Асадулла қизи</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning o'yin faoliyatida ijtimoiy motivlarni shakllantirish usullari.....	157
<i>Abduvaxobova Nodira</i>	
Boshlang'ich ta'limda kognitiv faollikni rivojlantirishning afzalliklari.....	160
<i>Ismailova Nozima Umaraliyevna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini matni tahlil qilishga o'rgatishda zamonaviy yondashuvlarning ahamiyati.....	164
<i>Utanbayeva Dildora Abdixadirovna</i>	
Dorivor o'simliklar kursini o'qitish metodikasini takomillashtirishda keys texnologiyalaridan foydalanish	168
<i>Mirzaboyev Timur Bisenbay o'g'li</i>	
Oliy ta'lim talabalarida ijtimoiy-axloqiy kompetensiyani rivojlantirish: empirik tadqiqot natijalari	171
<i>To'raqulov Akbar Rustam o'g'li</i>	
Gerontotexnologiya ijtimoiy-pedagogik innovatsiya sifatida	175
<i>Temirova Muyassar Abdulkarim qizi</i>	
O'quvchilarni ma'naviy-axloqiy tarbiyalashda Sharq mutafakkirlarining qarashlaridan foydalanish	180
<i>Raximova Surayyo Otabek qizi</i>	
Yoshlarni kasb tanlashda ruhiy tayyorgarlik va shaxsiy qobiliyatlarni baholash.....	183
<i>Biysenov Temirbek Taumuratovich</i>	
Talabalarni ta'limiy qadriyatlar asosida pedagogik faoliyatga tayyorlash tizimini takomillashtirishning ahamiyati.....	188
<i>Choriyeva Surayyo Choriyevna</i>	
Differences Between Computer-Based and Paper-Based Assessment in Inclusive Education.....	192
<i>Davidova Sayyora Sirojiddin kizi</i>	
Raqamli muhit sharoitida ma'naviy-axloqiy tarbiya jarayonining pedagogik modeli va tajriba-sinov natijalari.....	196
<i>Donayeva Nozimaxon Norbo'tayevna</i>	
Intellekt xarita yordamida o'quvchilarda "emotsional intellekt"ni rivojlantirish.....	201
<i>G'aniyev Abduqahhor Gadoyevich</i>	
Maktabgacha va kichik maktab yoshidagi bolalarda o'yin faoliyatining psixologik-pedagogik ahamiyati.....	206
<i>Isayeva Mushtariy Alisher qizi</i>	
Umumiy o'rta ta'lim muassasalarini innovatsion yondashuv asosida boshqarishning nazariy asoslari	210
<i>Mannanova Nargiza Xaydarovna</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Ingliz tilini o'rgatishda ona tilidan keng foydalanishning salbiy va ijobiy jihatlari215 Masharipova Kumushoy Amin qizi
	The Relationship Between Critical Thinking and Reading Comprehension in Primary School Students.....218 Mavlonova Dildora Shukhrat kizi
	Tasviriy san'at mashg'ulotlarida zamonaviy metodlardan foydalanish222 N. K. Musayeva, U. O. Ziyatova
	Singapurning ta'lim falsafasi: korporativ madaniyatni ma'naviy-ma'rifiy rivojlanish bilan integratsiyalash ...226 Nishonov Xayrulla Xolmirzaevich
	The Anthropocentric Paradigm in Modern Linguistics: Cognitive Linguistics and Linguacultural Studies in The Study of Language, Consciousness, and Culture230 Rajabova Shaxlo Shodmonovna
	Bugungi globallashuv davrida ta'lim tizimini rivojlantirish va uning sifatini oshirishda nostandart yondashuvning ahamiyati234 Ramazonova Salomat Saidovna
	Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini kreativ sinflar ishini tashkil etishga tayyorlash238 Saidova Gulruh Halim qizi
	O'zbek oilalarida ota-ona va farzand munosabatlarini tashxis qilishning psixologik xususiyatlari (Farg'ona vodiysi misolida).....242 Turg'unboeva Azizaxon G'ulomovna
	Сущность и специфика развития билингвизма у детей дошкольников246 Истамова Нигора Азимжановна
	Zamonaviy rahbarning innovatsion boshqarish texnologiyalaridan foydalanishning afzalliklari249 Xakimova Dildora Mashrabjonovna
	Креативный подход к развитию лингвометодического мышления студентов-филологов253 Ходжаниязова Айгуль Айтмуратовна
	Umumta'lim maktablarida tarbiya darslarini tashkil etish ijtimoiy zarurat sifatida257 Rashidova Gulnoza G'ulomovna
	Pedagogik risklarni boshqarishning nazariy asoslari va globallashuv jarayonidagi ahamiyati261 Xaydarov Sulaymon Amirqulovich
	Xronotop nazariyasiga tahliliy yondoshuvlar va qarashlar.....265 Avazov Vahabjon Tolibjon o'g'li
	Ko'zi ojiz bolalarning rus tili darslarida nutqiy kompetensiyasini shakllantirishning psixopedagogik asoslari268 Abduraximov Asror Sultonali o'g'li
	Maktabgacha yoshdagi bolalarda kasblar haqida dastlabki tasavvurlarni shakllantirishning psixologik-pedagogik asoslari.....271 Adizova Nilufar Quvondiq qizi
	Zamonaviy media texnologiyalarini ta'lim jarayoniga qo'llashning zarurati274 Alimov Asadulla Urokbayevich
	Maktabgacha yoshdagi bolaning rivojlanishida ijtimoiy muhitning ta'siri278 Alimova Umida Jumaboy qizi
	Kognitiv yondashuv asosida tibbiyot oliy ta'lim muassasalari talabalari grammatik va diskursiv kompetensiyalarini shakllantirishning nazariy modeli va pedagogik texnologiyasi.....282 Dadadjanova Feruza Muhammadyusupovna
	Shaxsga yo'naltirilgan ta'lim texnologiyalarining rivojlanish tarixi va ommalashuvi.....286 Hojiyeva Maftuna Ulug'bekovna
	Bo'lajak boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarida raqamli resurslardan foydalanish orqali adabiy kompetensiyani rivojlantirish289 Islomova Xafiza Azamatovna
	Ona tili o'qitish metodikasi fanidan mustaqil ta'limni tashkil etish.....293 Ismadiyoro Nafisaxon Ibroximjon qizi
	Axloqshunoslikning global muammolari va texnikaviy muhitning inson hayotiga ta'siri.....298 Kozimova Nargiza Istam qizi
	Ichki ishlar organlari xodimlarida kasbiy kompetentlikni oshirish va baholash usullarining xalqaro tahlili303 Mamatqulova Sanobar Ismatillayevna, Eshmurzayev Yigitali Shokirovich, Kadirova Durdonaxon Rustamovna
	Tabiiy fanlarda bilingval ta'lim va CLIL yondashuv309 Mannobxonova Muqaddamxon O'ktamxon qizi

Kommunikativ kompetensiyani rivojlantirishda pragmatik muammolar va ularning yechimlari	313
Maxmudova Nigoraxon Boyqo'zi qizi	
Poshshoxo'ja Ibn Abduvahobxo'janing "Miftoh ul-adl" asaridagi pedagogik qarashlari.....	317
Muzaffarova Farida Muxtor qizi	
Boshlang'ich ta'lim jarayonida matn tushunishni shakllantirishda germenevtik metodlarning nazariy asoslari	321
Nazirova Shaxnoza Odinajon qizi	
Axborot iste'moli madaniyatini rivojlantirishda raqamli gigiyena va internet xavfsizligi.....	324
Ramazonov Jahongir Djalolovich	
Informatika fanini o'qitishda zamonaviy yondashuvlar	328
Sadinov Otabek Vaxodirovich	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarning ijtimoiylashuvida musiqa fanining ta'siri.....	332
Shahobiddinova Zilola Orif qizi	
Madaniy-ijtimoiy va ta'limiy omillarning bolalarning aqliy rivojlanishiga ta'siri	335
Shirinov Otabek Tualovich	
Tadqiqot metodi vositasida o'quvchilarda tabiiy-ilmiy savodxonlikni rivojlantirish.....	338
Suyarov Kusharbay Tashbayevich	
Boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarining kasbiy kommunikativ kompetensiyasi va nutq madaniyati.....	342
Saipova Hilola Abduhamitovna	
"Ekologik ochiq o'yinlar" 5–7 yoshli bolalar uchun.....	346
Tangirov Zoir Xo'jakulovich	
Yuqori malakali taekvondochilarni o'ziga xos genetik xususiyatlarini hisobga olgan holda sport seleksiyasi.....	350
Tursunaliyev Ulug'bek Shavkatjon o'g'li	
Musiqa maktabi o'quvchilarida madaniy qadriyatlar va ustoz-shogird an'alarining uzluksiz rivojlanishi ..	353
Seytanov Bayrambay	

ZAMONAVIY MEDIA TEKNOLOGIYALARINI TA'LIM JARAYONIGA QO'LLASHNING ZARURATI

Alimov Asadulla Urokbayevich

Samarqand davlat pedagogika instituti,
"Fizika" kafedrası mustaqil tadqiqotchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada zamonaviy media texnologiyalarining ta'lim jarayonidagi o'rni va ahamiyati yoritilgan. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, raqamli vositalar, interaktiv platformalar va onlayn ta'lim resurslarining o'quv jarayonini takomillashtirishdagi roli tahlil qilingan. Shuningdek, ta'lim sifatini oshirish, o'quvchilarning bilimga bo'lgan qiziqishini kuchaytirish, individual yondashuvni ta'minlash va masofaviy o'qitish imkoniyatlarini kengaytirish kabi jihatlar ko'rsatib o'tilgan. Tadqiqot natijalari asosida zamonaviy media texnologiyalarini ta'lim tizimiga integratsiyalash zarurati, bu boradagi samarali yondashuvlar hamda istiqbolli yo'nalishlar muhokama qilingan.

Kalit so'zlar: multimedia, media texnologiya, raqamli media, vizual va simulyatsion texnologiyalar, media konvergensiya, interaktiv media.

Abstract: This article highlights the role and significance of modern media technologies in the educational process. The study analyzes the contribution of information and communication technologies, digital tools, interactive platforms, and online learning resources to the improvement of the learning process. In addition, aspects such as enhancing the quality of education, increasing students' interest in knowledge, ensuring an individual approach, and expanding opportunities for distance learning are discussed. Based on the research findings, the necessity of integrating modern media technologies into the education system, effective approaches, and promising directions are emphasized.

Key words: multimedia, media technology, digital media, visual and simulation technologies, media convergence, interactive media.

Аннотация: В данной статье освещается роль и значение современных медиатехнологий в образовательном процессе. Анализируется использование информационно-коммуникационных технологий, цифровых средств, интерактивных платформ и онлайн-ресурсов обучения в совершенствовании учебного процесса. Кроме того, рассматриваются такие аспекты, как повышение качества образования, усиление интереса учащихся к знаниям, обеспечение индивидуального подхода и расширение возможностей дистанционного обучения. На основе результатов исследования обсуждается необходимость интеграции современных медиатехнологий в систему образования, эффективные подходы и перспективные направления в данной области.

Ключевые слова: мультимедиа, медиатехнологии, цифровые медиа, визуальные и симуляционные технологии, медиаконвергенция, интерактивные медиа.

KIRISH

XXI asrda globallashuv, raqamli transformatsiya va axborot oqimining tezkor o'sishi ta'lim tizimida tub o'zgarishlarni talab etmoqda. Ta'lim jarayonida an'anaviy metodlardan foydalanish o'quvchilarning bilimga bo'lgan ehtiyojini to'liq qondira olmayapti, chunki zamonaviy jamiyat o'quvchidan kreativ fikrlash, mustaqil axborot izlash, raqamli savodxonlik va interaktiv muhitda faol ishtirok etishni talab qiladi. Shu sababli ta'lim jarayoniga zamonaviy media texnologiyalarini joriy etish dolzarb masalaga aylanmoqda.

Media texnologiyalar o'quv jarayonida nafaqat bilimlarni samarali yetkazish vositasi, balki ta'lim sifatini oshirish, o'quvchilarning mustaqil faoliyatini rag'batlantirish hamda individual yondashuvni ta'minlash imkoniyatini yaratadi. Multimedia, vizual va simulyatsion texnologiyalar, interaktiv platformalar, onlayn ta'lim resurslari va raqamli vositalar o'quvchilarning bilim olish motivatsiyasini kuchaytiradi, ularda tanqidiy va ijodiy tafakkurni rivojlantiradi.

Bugungi kunda ta'lim jarayonida media texnologiyalardan foydalanish nafaqat zamonaviylik belgisi, balki ta'lim samaradorligini oshirishning muhim sharti sifatida qaralmoqda. Shu bois, ushbu mavzu bo'yicha tadqiqotlar o'qituvchilar, pedagog olimlar va ta'lim tashkilotchilari uchun amaliy va nazariy jihatdan alohida ahamiyat kasb etadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

So'nggi yillarda ta'lim tizimida media texnologiyalarni qo'llash masalasi ko'plab mahalliy va xorijiy tadqiqotchilar e'tiborini tortib kelmoqda. Ularning ilmiy ishlari ta'lim jarayonida raqamli vositalar, interaktiv platformalar, multimedia resurslari va simulyatsion texnologiyalarning samaradorligini isbotlashga qaratilgan.

J. Dewey (1916) ta'lim jarayonini amaliy faoliyat bilan bog'lash g'oyasini ilgari surib, media vositalar orqali interaktiv muhit yaratish ta'lim samaradorligini oshirishini ta'kidlaydi. A. Banduraning (1986) ijtimoiy-kognitiv nazariyasida esa media texnologiyalar orqali modellashtirilgan xulq va bilimlar o'quvchilarda yuqori motivatsiyani shakllantirishini ko'rsatib beradi. Shuningdek, R. Mayer (2005) multimediyaga ta'lim nazariyasida vizual va audio materiallarning uyg'unligi bilimlarni chuqurroq o'zlashtirishga olib kelishini ilmiy asoslagan.

Anderson va Dron (2011) tadqiqotlarida masofaviy ta'limda media texnologiyalar o'quvchilarga mustaqil bilim olish, vaqt va makondan qat'i nazar ta'lim resurslaridan foydalanish imkoniyatini berishi ta'kidlanadi. Bunda video ma'ruzalar, simulyatsion dasturlar va interaktiv darsliklar ta'lim sifatini oshirishga xizmat qilishi ilmiy jihatdan asoslangan.

O'zbekistonlik pedagog va psixolog olimlar ham media texnologiyalarni ta'limga integratsiyalash bo'yicha izlanishlar olib bormoqda. Jumladan, A. Jo'rayev (2020) ta'limda multimedia vositalaridan foydalanish o'quvchilarda mustaqil fikrlash va muloqotchanlikni kuchaytirishini qayd etgan. Shuningdek, G. Xudoyqulova (2021) raqamli ta'lim muhitining o'qituvchilarning pedagogik kompetensiyasini rivojlantirishdagi ahamiyatini ilmiy jihatdan asoslagan.

Leontyevning (2003) faoliyat nazariyasi asosida o'tkazilgan tadqiqotlar media vositalar orqali ta'lim oluvchi shaxs faoliyatini faollashtirish, motivatsiyani kuchaytirish va bilimlarni amaliyotga tatbiq etish imkoniyatini oshirishini ko'rsatadi. Vygotskiy (1978) esa o'quvchilarning "yaqin rivojlanish zonasi"ni kengaytirishda interaktiv media vositalar muhim rol o'ynashini ta'kidlagan.

Adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, zamonaviy media texnologiyalarini ta'lim jarayoniga qo'llash nafaqat ta'lim sifatini oshiradi, balki o'quvchilarning bilim olishga qiziqishini kuchaytiradi, individual yondashuv imkoniyatini kengaytiradi va raqamli savodxonlikni shakllantirishda asosiy vosita sifatida xizmat qiladi. Shu sababli, ko'plab mahalliy va xorijiy tadqiqotlar ularni ta'lim tizimiga integratsiyalashning zaruriyati va istiqbolli yo'nalishlarini alohida ta'kidlamogda.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Media texnologiyalar deganda axborotni yaratish, saqlash, uzatish va iste'mol qilishda qo'llaniladigan vositalar, usullar va jarayonlar tushuniladi. Bu texnologiyalar jamiyatda muloqot shakllarini o'zgartiradi, axborot almashinuvini tezlashtiradi, yangi interaktivlik va auditoriya ishtirokini ta'minlaydi. Zamonaviy media texnologiyalari – raqamli media, interaktiv vositalar, multimedia ilovalari, vizual va simulyatsion texnologiyalar – ta'lim jarayonida muhim transformatsiyalarni yuzaga keltirmoqda. Ular nafaqat o'quvchilarning qiziqishini oshiradi, balki pedagogik samaradorlikni, individualizatsiyalashgan ta'limni va bilim olish jarayonini kuchaytiradi.

Media texnologiyalarni bir necha asosiy guruhlariga bo'lish mumkin:

1. Chop etiladigan media (Print media).

Bu guruhga gazetalar, jurnallar, kitoblar, bukletlar va boshqa matnli materiallar kiradi. Chop etilgan media odatda qat'iy formatga ega, uzoq muddat saqlanishi mumkin, biroq interaktivlik imkoniyati cheklangan.

2. Efirdagi media (Broadcast media).

- Radio: ovozli signallar orqali keng auditoriyaga yetkazish.
- Televiziya: ovoz va tasvir birlashmasi orqali jonli efir, ko'rsatuvlar, yangiliklar va ko'ngilochar dasturlarni uzatish.

Bu turdagi media "bir tomondan ko'p tomonga" (one-to-many) aloqa shaklida ishlaydi; yaratilgan kontent odatda tomoshabin tomonidan o'zgartirib bo'lmaydi.

3. Raqamli/Yangi media (Digital/New Media).

Internet, veb-saytlar, bloglar, videobloglar (vlogging), podkastlar, ijtimoiy tarmoqlar, mobil ilovalar va video streaming xizmatlari kabi texnologiyalarni o'z ichiga oladi. Raqamli media interaktivlik, foydalanuvchi ishtiroki va real vaqtda yangilanish xususiyatlariga ega.

4. Multimedia va audiovizual media.

Matn, ovoz, tasvir, video va animatsiya integratsiyasi orqali axborotni taqdim etadi. Masalan, o'quv materiallari videolar, slayd-prezentatsiyalar, virtual reallik (VR) va kengaytirilgan reallik (AR) texnologiyalari orqali boyitiladi. Bu media turi auditoriyaning tushunishini oshiradi va namunalardan foydalanish imkonini beradi.

5. Interaktiv media texnologiyalari.

Bu turdagi texnologiyalar foydalanuvchilarga muloqot qilish, tarkibni tanlash, javob berish, hatto o'zgartirish imkonini beradi. Masalan: chatlar, forumlar, video konferensiyalar, interaktiv kurslar, o'yinlar (serious games, gamification) va shunga o'xshash platformalar.

Multimedia texnologiyalari – matn, audio, video va interaktiv vizual elementlarning uyg'unligi orqali ma'lumotni yanada esda qolarli va tushunarli qiladi. Masalan, fizika darslaridagi abstrakt mavzular AR (kengaytirilgan reallik) orqali 3 o'lchovli modellar yordamida tushuntirilishi mumkin. Bu esa vizual o'rganishni sezilarli darajada yaxshilaydi va o'quvchilarda tasavvur qilish qobiliyatini rivojlantiradi.

Ilmiy asoslari va xususiyatlari

- **Bir yo'la uzatiladigan (broadcast) vs. interaktiv media.** Ma'ruzalarda ko'pincha ushbu farq tilga olinadi: broadcast media bir tomonga yo'naltirilgan bo'lsa, interaktiv media ko'p tomonlama aloqa va foydalanuvchi ishtiroki bilan ishlaydi.
- **Media konvergentsiyasi (birlashuvi).** Texnologik rivojlanish natijasida turli media shakllari raqamli platformalarda birlashmoqda. Masalan, gazeta yoki jurnalda chop etilgan maqolaning onlayn versiyasi videolar bilan boyitilib, ijtimoiy tarmoqlarda ulashilishi mumkin.
- **Platforma va vositalarning texnologik imkoniyatlari.** Internet tezligi, mobil qurilmalar, video streaming, bulutli hisoblash (cloud computing), sun'iy intellekt va boshqa vositalar media texnologiyalarining rivojlanishini yanada kuchaytiradi.

Media texnologiyalar axborotni tezkor va keng auditoriyaga yetkazish imkonini beradi. Ular ijtimoiy o'zgarishlar, guruhlararo fikr almashuvi va ijodiy ifodaning rivojlanishiga zamin yaratadi. Shu bilan birga, noto'g'ri axborot tarqalishi, spam, shov-shuv, shaxsiy ma'lumotlar maxfiyligi va axborot xavfsizligi kabi muammolar ham yuzaga kelmoqda.

TAHLIL VA NATIJALAR

Raqamli media va interaktiv usullar o'quvchini passiv tinglovchidan faol ishtirokchiga aylantiradi. Masalan, virtual laboratoriyalar, videolar, simulyatsiyalar va interaktiv mashqlar orqali o'quv jarayoni jonlanadi, qiziqish va motivatsiya oshadi.

Digital pedagogy nazariyasi o'quvchilarning loyihaviy, hamkorlikda ishlashga yo'naltirilgan faoliyatlarini rag'batlantiradi, ularni bilim yaratishda va tahlil qilishda faol ishtirok etishga undaydi. Internet, raqamli kutubxonalar, elektron resurslar va MOOC (massiv ochiq onlayn kurslar) kabi vositalar ta'lim manbalariga erkin va tezkor kirish imkonini beradi. Hozirgi yosh avlod uchun bu tabiiy holat bo'lib, ularning o'qish-o'rganish xatti-harakatlari odatda internet, mobil texnologiyalar va ijtimoiy media bilan chambarchas bog'liq. Bundan tashqari, onlayn forumlar, chatlar, video konferensiyalar orqali o'quvchilar va ustozlar, shuningdek o'quvchilar bir-biri bilan hamkorlikda ishlay oladi, fikr almashadi, muloqotda bo'ladi – bu esa hamjihatlik va hamkorlikni rag'batlantiradi.

Mediadan ehtiyotkorlik bilan foydalanish va tanqidiy fikrlash

Zamonaviy media texnologiyalari har doim ham ijobiy emas: ekran oldida uzoq vaqt o'tirish, diqqatni jamlay olmaslik, noto'g'ri kontent ta'siri kabi salbiy jihatlar ham mavjud. Shu bois, ta'lim jarayonida axborot savodxonligi, tanqidiy fikrlash, vizual media va sintetik media (masalan, "deepfake") kabi yangiliklar haqida ma'lumot berish zarur. O'qituvchilar va ta'lim muassasalari media vositalarining pedagogik maqsadlarini aniq belgilab, ulardan neytral va maqsadga muvofiq foydalanishlari lozim.

Kengaytirilgan haqiqat (AR) va virtual haqiqat (VR) texnologiyalari o'quv jarayonini immersiv va tajribaviy qiladi – tarixiy sahnalar, ilmiy muhitlar yoki tibbiy modellardan foydalanish orqali o'quvchilar mavzuni nafaqat tinglash, balki "ichida bo'lish" imkoniga ega bo'ladi.

Metaverse konsepsiyasi esa shaxsiy o'quv muhiti va interaktiv o'zaro ta'sirga yo'naltirilgan muhit yaratishi mumkin, biroq hozircha texnologik, etik va pedagogik muammolar mavjudligi tan olinmoqda.

Zamonaviy media texnologiyalari ta'lim jarayonini yangilab, uni interaktiv, individualizatsiyalashgan va motivatsiyaga boy holga keltirmoqda. Ularning samarasi ta'lim sifati, o'quvchining faolligi hamda pedagogik jarayonning moslashuvchanligi orqali namoyon bo'ladi. Ammo salbiy ta'sirlar, texnologik tengsizlik, axborot xavfsizligi va tanqidiy fikrlash kabi jihatlar ham e'tibordan chetda qolmasligi kerak.

Amaliy misollar

Video darslar, animatsiyalar, virtual laboratoriyalar orqali abstrakt va murakkab fizika tushunchalarini ko'rish o'quvchida mavzuga bo'lgan qiziqishni oshiradi. Elektron darsliklarda, masalan, video va animatsiyalar orqali berilgan tushuntirishlar o'zlashtirishni osonlashtiradi. Fizika laboratoriya ishlari ko'pincha maxsus jihoz va xavfli shart-sharoitlarni talab qiladi. Virtual laboratoriyalar yordamida esa xavfsiz muhitda, jihoz yetishmaydigan sharoitlarda ham tajriba o'tkazish mumkin.

Masofaviy hududlarda yoki resurslari cheklangan maktablarda elektron darsliklar va video darslar o'quvchi va o'qituvchilarga imkoniyatlar yaratadi. Bu vositalar maktablar orasidagi ta'lim sifati farqlarini kamaytirishga xizmat qilishi mumkin. Simulyatsiyalar, elektron testlar va ta'limiy platformalar o'quvchilarning o'z sur'atida o'rganishga imkon beradi, zaif tomonlarini aniqlash va takroriy mashqlar o'tkazish imkoniyatini ta'minlaydi.

XULOSA

Zamonaviy media texnologiyalarini to'g'ri va samarali qo'llash uchun foydalanuvchilarda raqamli savodxonlik bo'lishi zarur. Bu – nafaqat texnik vositalardan foydalanish qobiliyati, balki axborotni tanlash, tahlil qilish, baholash va undan ehtiyotkorlik bilan foydalanishni ham o'z ichiga oladi.

Aksariyat foydalanuvchilar, ayniqsa, katta yoshdagilar va ba'zi o'qituvchilar media texnologiyalarni faqatgina "ko'rish yoki tinglash" vositasi sifatida qabul qiladi. Ular bunday vositalarning ta'limiy, tahliliy va interaktiv imkoniyatlaridan to'liq foydalana olmaydi.

Ko'plab davlatlarda media texnologiyalar asosan xorijiy platformalar va kontentlarga asoslanadi. Bu esa til, mentalitet va madaniyatga mos kelmasligi sababli foydalanuvchilarda tushunmovchilik, befarqlik yoki noto'g'ri talqinlarga olib kelishi mumkin. Shu bois milliy qadriyatlarni ifodalaydigan, o'z tilimizda yaratilgan sifatli multimedia kontentlarning mavjudligi ta'lim islohotlarini yanada boyitadi. Bunday media vositalaridan barcha pedagoglar va o'quvchilar oson foydalanish imkoniga ega bo'lishlari lozim.

Zamonaviy media texnologiyalari imkoniyatlar eshigini ochadi, biroq ularni to'liq va samarali joriy etish texnik, moliyaviy, ijtimoiy va madaniy to'siqlar bilan to'qnashadi. Ushbu muammolarni hal etish uchun tizimli yondashuv talab etiladi: infratuzilmani rivojlantirish, kadrlar malakasini oshirish, qonunchilik asoslarini mustahkamlash, foydalanuvchi savodxonligini oshirish hamda milliy kontentni ishlab chiqish zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Azizxo'jayev, A. A. (2020). Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat. Toshkent: Fan va texnologiya.
2. Xaydarov, R. S. (2021). Fizika ta'limida innovatsion metodlar. Toshkent: TDPU nashriyoti.
3. Hasanov, B. H. (2022). Zamonaviy dars va pedagogik innovatsiyalar. Toshkent: O'qituvchi.
4. Turobova, L. S. (2023). Media texnologiyalar va ularning ta'limdagi o'rni. Pedagogik innovatsiyalar jurnali.
5. Makhkamova, D. R. (2024). O'zbekistonda raqamli savodxonlik darajasini oshirish masalalari. Axborot texnologiyalari va ta'lim.
6. Umarova, F. A. (2024). The role of digital technologies in the education system. Journal La Edusci.
7. Risova, G. B. (2024). The role of modern pedagogical technologies in education. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 12(6), 529–532.
8. Khonimkulov, U. S. (2025). The role of modern computer technologies in the educational process. Innovative Developments and Research in Education, 3(35).

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №9

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.